

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”
CUP F43C22000190006
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
destinato a giovani ricercatori

RELAZIONE FINALE

Nome e Cognome PI	Federico Da Col
Titolo del progetto	Caratterizzazione geofisica degli ACQUIferi per una gestione sostenibile della riSORsa idrica nella Pianura Friulana (ACQUISOS).

Descrizione delle attività di progetto

Background e obiettivi, metodologie applicate ed eventuali attività di collaborazione

Il progetto si pone nel contesto della resilienza ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla risorsa idrica sotterranea. Eventi quali la siccità avutasi nel Nord Italia e quindi anche nella Pianura Friulana nel 2022, estrema per intensità e durata, hanno messo in evidenza una fragilità difficilmente immaginabile anche solo pochi anni prima. In questo contesto, i gestori idrici intendono pianificare in modo più strategico l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea. In particolare, il gestore *Livenza Tagliamento Acque (LTA)*, partner del progetto ACQUISOS qui presentato, intende implementare una gestione più consapevole e sostenibile della risorsa idrica sotterranea nell'area della pianura veneto-friulana. A tale scopo, una conoscenza più dettagliata delle strutture geologiche in cui le acque risiedono è fondamentale al fine di creare delle mappe concettuali degli acquiferi, in modo da stimare i tempi di residenza delle acque ed i tempi di ricarica.

La prima attività del progetto ha consistito nell'individuazione esatta dei siti da investigare, nella raccolta di tutte le informazioni disponibili su di essi e quindi della definizione dei parametri di acquisizione. Tale attività è stata svolta in strettissima collaborazione con il gestore idrico *LTA*. I siti oggetto di indagine geofisica si trovano:

- i) nei pressi di due pozzi di emungimento operati da LTA, in località Savorgnano, comune di San Vito al Tagliamento
- ii) in località Fontanafredda, nei pressi di altri due pozzi, sempre operati da LTA.

Una mappa satellitare della Friuli Venezia Giulia, in cui sono indicati i luoghi in cui sono stati eseguiti i due rilievi è riportata in Figura 1.

Figura 1. Posizione dei rilievi eseguiti nell'ambito del progetto.

Per entrambi i siti è stato impiegato il sistema di acquisizione denominato *Full-Waver*, costruito dalla ditta *Iris Instruments*. Tale sistema è stato acquistato nell'ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed ulteriormente ampliato e migliorato per le esigenze di questo progetto con i fondi forniti dal progetto stesso. Il sistema è costituito da un sistema "ricevente", passivo, che misura in continuo la differenza di potenziale elettrico tra gli elettrodi, piantati nel terreno, ad esso collegati, ed un sistema trasmettitore. Il cuore di quest'ultimo è un generatore di corrente elettrica, collegato ad un dipolo trasmittente, ovvero una coppia di elettrodi piantata nel terreno che "inietta" corrente in forma di onda quadra nel terreno. Il sistema è particolarmente innovativo in quanto permette di scegliere le posizioni dei dipoli trasmettenti in modo del tutto arbitrario, con l'unica limitazione data dalla logistica (tipo di terreno e sicurezza) e dalla lunghezza dei cavi. In Figura 2 viene mostrata schematicamente una tipica configurazione di acquisizione e trasmissione.

Figura 2. Rappresentazione schematica di un tipico stendimento Full-Waver. In rosso sono marchiati gli elettrodi trasmettenti, in blu, le triplette di elettrodi riceventi, collegate agli acquisitori.

Il primo sito si trova proprio a ridosso della linea delle risorgive, che separa il grande acquifero indifferenziato presente nell'Alta Pianura Friulana dal sistema di multiacquiferi, confinati, presente nella Bassa Pianura. Essendo una zona particolarmente complessa da un punto di vista delle strutture geologiche, LTA ha richiesto un'indagine geoelettrica tridimensionale fino alla profondità di oltre 150 m. Raccolti i permessi necessari ed effettuato un sopralluogo di ricognizione, il rilievo è stato eseguito tra il 9 ed il 10 giugno 2025. In Figura 3 riportiamo una mappa satellitare georeferenziata dello stendimento tridimensionale. La distanza tra elettrodi ricevitori è 20 m. Gli elettrodi remoti (Tx1 e Tx 2) distano 4 km l'uno dall'altro, mentre i punti di energizzazione all'interno dell'array di ricezione distano circa 140 m l'uno dall'altro.

Figura 3. Mappa georeferenziata dello stendimento elettrodo del rilievo effettuato a Savorgnano.

Il secondo sito si trova nei pressi della località di Fontanafredda, nell'Alta Pianura Friulana. In questo sito, LTA desidera investigare gli acquiferi più profondi (>400 m), che potrebbero costituire una risorsa strategica in caso di forte siccità. Per raggiungere tali profondità con il metodo geoelettrico è stato necessario introdurre uno stendimento tridimensionale di dimensioni ragguardevoli, con una distanza elettrodo tra ricevitori di 50 m disposti su tre linee, ciascuna di lunghezza di circa 3.5 km e distanti fra loro circa 1 km. I due poli trasmettenti remoti distano tra loro circa 8 km. Rilievi geoelettrici di questa portata sono raramente eseguiti e si trova poca traccia in letteratura, sia per le difficoltà logistiche in fase di acquisizione, sia per la quantità di strumentazione e personale da impiegare sia, infine, per le risorse necessarie in seguito per elaborare un dato su un volume così vasto. Il rilievo è stato eseguito dal 22 al 24 ottobre 2025, da una squadra di 15 persone complessive. Il maltempo ha flagellato la zona per buona parte del rilievo, il che, se da un lato ha rallentato e complicato la logistica, dall'altro ha permesso un'ottima resistenza di contatto degli elettrodi con il terreno. Un'ulteriore complicazione è stata data dalla presenza di numerosi cavi d'acciaio sotterranei, che vanno a sostenere i filari dei frutteti, che causano fenomeni di induttanza e provocano quindi disturbi al segnale elettrico.

Figura 4. Mappa georeferenziata dello stendimento elettrodo del rilievo effettuato a Fontanafredda.

I dati di entrambi i rilievi sono stati poi elaborati utilizzando il software proprietario ERTLab Studio in dotazione all'ente.

Risultati finali e impatto del progetto

I risultati del progetto possono essere divisi in due categorie: i risultati tecnologici e quelli scientifici.

Da un punto di vista tecnologico, il progetto ha permesso l'acquisto di numerose componenti di strumentazione importanti per il potenziamento dell'infrastruttura di ricerca geofisica. In particolare, ricordiamo l'acquisto di nuove radio ricetrasmittenti professionali per le comunicazioni in cantiere. Inoltre, sono stati acquistati cavi lunghi sia per i trasmettitori che i ricevitori del sistema full-waver, fondamentali per eseguire rilievi ad ampia scala simili a quelli svolti nell'ambito del progetto. Inoltre, è stato acquistato un software per la modellazione idrogeologica, fondamentale per poter prevedere i flussi dell'acqua sotterranea, sia in direzione che in velocità. In tal modo, è possibile stimare modalità e tempi di ricarica degli acquiferi e quindi permettere al gestore idrico di implementare una gestione più consapevole e resiliente della risorsa idrica sotterranea.

Da un punto di vista scientifico, i principali risultati del progetto sono quelli derivanti dai due rilievi geoelettrici eseguiti nell'ambito del progetto. Per entrambi i rilievi il dato mostra qualità sufficiente da rendere i risultati dell'inversione affidabili.

In Figura 5 mostriamo una sezione particolarmente significativa del cubo tridimensionale risultato dell'inversione dei dati acquisiti in località Savorgnano. Si nota la presenza di uno strato più superficiale maggiormente resistivo, più spesso nella parte più orientale (a destra nella sezione). Tale strato è da ricondurre a terreno maggiormente sabbioso. Balza all'occhio la presenza dell'ampia area basso resistiva al di sotto del pozzo. Tale anomalia è stata confrontata con la stratigrafia del pozzo stesso ed è legata alla presenza di uno strato argilloso, quindi molto conduttivo. A partire dai 100 m di profondità circa di nota la presenza di un ampio acquifero basso resistivo (colore verde). Stando alla stratigrafia del pozzo, tale acquifero si presenta perlopiù sabbioso. Il colore azzurro presente nella parte più profonda della sezione è da legare invece a ghiaie (colore azzurro). La presenza di ghiaie molto porose è confermata dalla stratigrafia. Essendo il rilievo in tre dimensioni, possiamo localizzare dove tale, importante, acquifero è presente in tutta l'area di indagine. Tale informazione è preziosa per il gestore idrico, in quanto la geologia dell'area presentava ancora alcuni tratti non del tutto noti e non si era in grado di stimare spessore ed estensione delle ghiaie a quella profondità nella zona.

Figura 5. Sezione relativa ai dati acquisiti in località Savorgnano

In Figura 6 è mostrata una sezione del cubo tridimensionale risultato dell'inversione nel sito di Fontanafredda.

Figura 6. Sezione bidimensionale relativa ai dati acquisiti presso Fontanafredda.

Si nota innanzitutto la notevole profondità massima raggiunta dal dato, ovvero oltre 500 m. Da un punto di vista geologico si nota la presenza di una zona maggiormente resistiva nella parte più superficiale (colore rosso, da 0 a 200 m di profondità). Ciò corrisponde a strati in cui con maggiore presenza di materiale a grana più fine (sabbie e/o fanghi) e quindi con minore spazio porale. Si notano, all'interno di questo strato più superficiale diverse zone con resistività più bassa. Quella più significativa, posta al centro della sezione al di sotto del simbolo indicante la posizione del pozzo è dovuta, appunto, alla presenza del pozzo di emungimento operato dal gestore idrico LTA. Le altre corrispondono probabilmente a zone in cui il suolo si presenta maggiormente ghiaioso o in cui le sabbie prevalgono maggiormente sui limi e dunque permeabile. In tali zone, l'infiltrazione è maggiore. Al di sotto di tale strato, si nota la presenza di un grande acquifero (colore blu e viola – dai 250 metri di profondità in poi). Dai valore di resistività molto bassi si deduce un suolo ghiaioso, a porosità particolarmente alta, abbastanza omogeneo nei suoi valori lungo tutta la sezione. L'estensione in senso orizzontale e lo spessore dell'acquifero sono davvero imponenti e pertanto esso può rappresentare una risorsa strategica per il gestore idrico in caso di siccità particolarmente marcata.

In conclusione, dai risultati del progetto il gestore idrico può trarre diverse utili informazioni riguardo alla geologia delle due aree prese in esame. In particolare, dalle immagini ottenute il gestore idrico è in grado di stimare la

posizione ed i volumi dei corpi idrici. Da tale informazione, LTA potrà calibrare meglio le successive perforazioni allo scopo di sfruttare la risorsa idrica in modo maggiormente consapevole.

26 marzo 2026.

Firma digitale del proponente
Dott. Federico Da Col